

УДК 339.982

ПЕРЕДУМОВИ, НАСЛІДКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Н. Гнатюк¹, Н. Липко²

¹ Львівський національний університет імені Івана Франка
79008, м. Львів, проспект Свободи, 18

² ТзОВ "Компанія з управління активами "Портфельні інвестиції"
79017, м. Львів, вул. Зелена, 81

Глобальна фінансово-економічна криза є закономірним підсумком еволюції тих явищ та процесів у світовій економіці, що мали місце в останні десятиліття. Ключову роль серед останніх відіграла надмірна незабезпечена емісія грошей, що спровокувала інфляцію активів на провідних ринках. Надлишкова емісія грошей сприяла розбудові кредитно-спекулятивної піраміди на основних ринках, перетоку коштів з реального сектору економіки у її фінансову підсистему, зменшенню ступеня регулювання фінансових ринків. Всі ці процеси призвели до кризових явищ в світовому господарстві та зумовили необхідність та імовірність розбудови нової архітектури світової економіки.

Ключові слова: глобалізація, резервна валюта, структуровані облігації, дезінтермедіація, сек'ютиризація, дериватив.

Криза по відношенню до економіки означає проміжок часу або подію, після відповідної реакції на які, відбувається докорінна зміна усталених умов функціонування економічної системи. У цьому, на нашу думку, полягає принципова різниця між просто спадом у функціонуванні певної системи та власне кризою. Адже криза передбачає зміну чи реформування усталених, однак, уже неефективних ланок дійсної системи, у той час як спад лише сповільнення, збій у її функціонуванні. Так, саме кризою була Велика депресія 1929-1933 рр., бо зумовила перегляд ролі держави в регулюванні економічної системи. Тому, не дивно, що сьогоднішні труднощі порівнюють з подіями тодішніх років. Адже, сучасний стан світової економіки та перебіг подій вказують на можливість побудови принципово нової архітектури глобальної фінансової системи, бо її старі принципи більше не функціонують ефективно.

Розвиток економіки носить циклічний характер. Підприємства заради максимізації прибутку здатні нарощувати виробництво та збут товарів лише до межі, що обмежується потребою у їх споживанні. Тобто, на певному етапі, навіть за умови додаткового стимулювання споживання, реалізація товарів припиняється просто тому, що вони не потрібні – отже, власники не в змозі продати свій товар і банкрутують. Адже, незважаючи на безмежність потреб, на певному етапі все таки

неможливо розширити збут продукції без їх стимулювання, розширення меж застосування товарів тощо.

Зменшення обсягів споживання призводить до зменшення темпів зростання виробництва, скорочення зайнятості, заробітної платні, що відбивається на черговому зменшенні попиту на товари та послуги. Як наслідок, відбувається спад ділової активності.

Науково-технічна революція (НТР), яка періодично створює у споживачів нові потреби та розширяє межі застосування наявної продукції, та державне фінансування стимулюють економіку до подальшого зростання. Такий цикл відбувається приблизно раз на 8-10 років.

Тобто, загалом поточна рецесія світової економіки була очікуваною. Так, американський професор економіки та співробітник МВФ Нурель Рубіні ще у 2005 році вказував на спекулятивні тенденції на американському ринку нерухомості та прогнозував поточні негативні тенденції. [2].

Однак, про такі масштаби серед провідних експертів та аналітиків не йшлося, у зв'язку з тим, що такого характеру економічних катаклізмів світ ще не переживав. Тому що в основі даної кризи лежать принципово інші передумови, ніж у її попередниць, а її наслідки зумовлять зміну усталених принципів функціонування світової фінансової системи.

Ключовим для розуміння того, чому світ зараз стоїть на порозі значних змін, є вивчення тих процесів, які відбувалися в світовій економіці протягом останніх 30-40 років. А саме: розвиток постіндустріального суспільства, глобалізація, розвиток міжнародної торгівлі та міжнародних фінансів, посилення процесів міграції робочої сили та виносу виробництва за національні кордони, розростання глобального фінансового ринку та зменшення ступеня його урегульованості тощо.

Ці процеси у великій мірі підкорилися єдиному прагненню світової корпоратократії – максимізації прибутку акціонерів та зміцненню власних позицій на ринку. Так, постійно збільшувати збут товарів та послуг без агресивних методів розширення ринків збуту можливо наступним чином: розширенням кількості споживачів, що призвело до стрімкого зростання обсягів міжнародної торгівлі та міжнародних потоків капіталу; створенням нових потреб у споживачів, що стало можливим завдяки досягненням НТР; створенням кредитного важеля для подальшого стимулювання попиту тощо.

Особливу увагу варто приділити саме останньому чиннику, що в кінцевому результаті призвів до розбудови глобальної кредитної піраміди, що почала розвалюватися у 2007 році. Кредит дає змогу економічному агенту отримати більше благ, ніж дозволяє рівень його доходів. Це у свою чергу закладає елемент ризику та, навіть, спекулятивності, в економічну систему. Економіка зав'язана на кредиті більше схильна до криз та нестабільності.

Окремої уваги також потребує питання структури виробництва у провідних країнах світу, яка в останні десятиліття зазнала різкого зменшення долі матеріального виробництва у ВВП (більшість матеріальних товарів імпортується з країн з більш дешевою собівартістю виробництва), зростання ролі послуг у структурі господарства, та зростання ролі імпортованої робочої сили. Завдяки сектору послуг США, Японія, ФРН, інші розвинені країни демонструють трильйонні рівні ВВП, які є недосяжними для інших країн. Хоча, насправді, показники ВВП провідних країн світу фактично, не можна порівнювати з

аналогічними показниками менш розвинених країн через невідповідність бази співставлення, оскільки менш розвинені країни сконцентровані на виробництві, в першу чергу, матеріальних цінностей і у них відсутні адекватні механізми оцінки вартості подібних послуг.

Існування такого суспільства не в останню чергу можливе через диспаритет рівнів економічного розвитку країн, використанням країн, що розвиваються як сировинних додатків та ринків збуту, диспаритет курсів світових валют, доларизацію світової економіки тощо. Очевидно, наприклад, що дешевизна "імпортованої" праці існує до тих пір, доки існує диспаритет курсів так званих «твердих» валют до валют інших країн світу. Саме тому збереження світової фінансової системи у її теперішньому вигляді, тобто значну переоцінку "твердих валют" та недооцінку інших валют світу є ключовим завданням провідних країн світу з метою збереження власного економічного домінування.

Диспаритет рівнів економічного розвитку є лише однією стороною медалі. Економічна система постіндустріального суспільства здатна ефективно функціонувати лише за умови, якщо в суспільстві існує достатньо великий національний дохід, тобто, достатньо грошей в обігу.

В своїй теорії монетаризму Мілтон Фрідман та його послідовники стверджують, що оскільки економічне падіння спричинюється відсутністю попиту з боку споживачів, цей попит потрібно "підіграти" додатковими грошима, які людина матиме для витрачання. Таким чином, монетаристи підводять теоретичне підґрунтя під незабезпечену емісію грошей у період економічного спаду.

Фактично економістами-науковцями та практиками на чолі із ФРС США було запропоновано розірвати природній причинно-наслідковий зв'язок між, спочатку, виробництвом потрібних суспільству товарів та послуг, та, після цього, виміром у грошах вартісного еквіваленту цих створених суспільством благ. Тобто, кількість грошей у обігу, яка згідно з класичною економічною теорією має бути лише похідною від матеріального виробництва і має відповідати обсягу фактично вироблених товарів, стає автономним чинником економічного зростання.

Ця теорія розв'язала руки провідним країнам світу, насамперед США, для неконтрольованої емісії грошей, незабезпечених товарами. Ямайська валютна система плаваючих курсів закріпила відхід від загальноприйнятих орієнтирів виміру еквіваленту вартості створених матеріальних цінностей та створила умови для неконтрольованого випуску грошей на глобальному рівні, в першу чергу, провідними країнами світу, валюти яких стали прийматися менш розвиненими країнами за новий орієнтир вартості.

Водночас, оскільки процес виносу виробництва за межі провідних країн світу продовжував набирати оберти, нові гроші не збільшували матеріальне виробництво у провідних країнах світу і спрямовувалися лише на закупівлю товарів у країн-виробників, які охоче приймали "тверду" валюту. І чим більшими ставали потреби населення провідних країн світу, тим більше нових "пустих" грошей вливалось в обіг для закупівлі товарів та ресурсів з країн, що розвиваються.

Такі країни радо приймають ці гроші і накопичують їх, сподіваючись на те, що вони зможуть "отоварити" їх в будь-яку мить у інших учасників, в першу чергу, у самих провідних країнах світу. Тобто, країни-нетто-виробники постачають товари країнам-нетто-споживачам лише на базі віри в те, що інші країни-нетто-виробники охоче прийматимуть валюту країн-нетто-споживачів. З

точки зору країн-виробників, запорукою такої впевненості є недосяжний і великою мірою неправомірно "роздутий" показник ВВП провідних країн.

Цей механізм набирив обертів з року в рік. У 70-ті роки минулого сторіччя створення ОПЕК та збільшення ціни на нафту у 4 рази призвели до стрімкого зростання дефіциту торговельного балансу США, що призвело до збільшення випуску облігацій Уряду США, які країни ОПЕК охоче скуповували за виручені від торгівлі нафтою гроші – таким чином розпочалася так звана рециркуляція нафтодоларів.

Тобто, гроші спрямовувалися на рефінансування постійного зростаючого державного боргу США, який використовувався знову ж таки на закупівлю товарів, і величина піраміди незабезпечених грошей в обігу все зростала. Так, лише за останні 12 місяців (березень 2008 – березень 2009) грошовий агрегат M2 на грошовому ринку в США за даними ФРС виріс на 9,4%, і станом на березень 2009 року в 13,14 рази перевищував рівень січня 1971 року. [1]

Фактично відбувалося те, що США тривалий час оплачували надмірний рівень споживання всередині країни, високий рівень життя своїх громадян за рахунок інших країн шляхом надмірної емісії доларової маси та зростання власного державного боргу. Для інших країн це оберталось: відмовою від побудови власної національно-орієнтованої моделі соціально-економічного розвитку, експортом інфляції, знеціненням національних валют, втратою кваліфікованих працівників, експлуатацією власних природних ресурсів тощо.

Поступово, надлишкова доларова маса, накопичена країнами ОПЕК та іншими почала шукати нові джерела вкладення, нові ринки, товари, активи – тобто, розпочалася гонитва за прибутком. Серед інших такими варіантами вкладення коштів стали: ринок акцій з кінця 70-х років минулого сторіччя; ринок фінансових деривативів з середини 80-х років і ринок структурованих зобов'язань з 2000 року.

Історично перша почала розвиватися спекулятивна бульбашка на фондовому ринку – ринку акцій. Ціна акцій, яка має, в принципі, визначитися лише доходністю від володіння ними у вигляді дивідендів, під впливом інвестицій у фондовий ринок почала зростати. Основним доходом стали не дивіденди, а так званий "капітальний доход", тобто різниця між ціною покупки та продажу.

Другим "ексклюзивним" товаром, який можна було придбати спочатку лише у США за нові, "надруковані" долари став ринок деривативів. Узагальнюючи можна сказати, що дериватив являє собою право на отримання або продаж певного активу, або доходу від певного активу, без необхідності фактичного володіння ним. Коротко, дериватив - це "парі" на рух ціни або значення певного інструменту - акції, облігації, індексу тощо. При цьому, якщо ринок акцій має, принаймні, формальні ознаки державної регуляції, то ринок деривативів практично взагалі не є регульованим.

І, нарешті, третій "ексклюзив" від Штатів - структуровані фінансові інструменти, які з'явилися приблизно з початком нового тисячоліття. В цей час в американських інвестиційних банках з'являються проекти створення ринку нових цінних паперів – структурованих облігацій, сутність яких полягає в опосередненні певного портфелю фінансових контрактів, наприклад, кредитів на нерухомість. Тобто, на світовому фінансовому ринку нових обертів набирають процеси дезінтермедіації та сек'ютизації, що, з одного боку, дозволяє зменшити трансакційні витрати по кредиту, а з іншого – створює нові можливості для кредитних спекуляцій. [5]

Інвесторам пропонували купувати облігації, проценти та основна сума по яким, погашалися за рахунок надходжень по іпотечним кредитам. За рахунок залучених коштів банками видавалися нові кредити. Це стало апогеєм мистецтва кредитних спекуляцій, адже передбачало можливість отримати "кредит на кредит".

Створення структурованих облігацій призвело до стрімкого зростання цін на нерухомість у США, адже, тепер завдяки кредитуванню даний товар став більш доступним для ширшого кола громадян. Банки, спостерігаючи постійний попит з боку клієнтів на такі облігації, перестали ретельно дивитись на платоспроможність позичальників, до того ж постійне зростання цін на нерухомість створювало банкам "подушку безпеки".

Апогей зростання цін на американському ринку нерухомості настав навесні 2007 року, коли ціна нерухомості у США досягла свого піку, через що перестала бути доступною навіть за допомогою кредитування для більшості американців. Водночас, почали накопичуватися неплатежі по облігаціях, виданим 1-2 роки тому і практика довела хибність теоретичних моделей - ненадійні позичальники, насправді, затримували значно більше платежів за іпотечними кредитами, ніж передбачала модель.

Інвестори почали ретельніше дивитися на те, що стоїть за структурованими облігаціями. Нові випуски таких облігацій не знаходили попиту, а ціна на ринку нерухомості почала поступово падати. Так, індекс цін на нерухомість S&P / Case-Shiller за підсумками 2008 року втратив 18,23 %. [4]

Коли інвестори нарешті зрозуміли, що вони тримають ніщо інше, ніж цінні папери потенційно або повністю неплатоспроможних позичальників, почалася ревізія реальної вартості всіх інструментів, якими володіли інвестори.

Інвестори почали швидко позбуватися сумнівних активів, що ще більше знизило їх ціну і призвело до розкручення негативної спіралі і подальшої корекції цін. Ринок завалився і потягнув за собою решту структурованих паперів, банківський та страховий сектор, ринок акцій, а після цього і реальну економіку, вниз. Світова "ринкова капіталізація" за різними оцінками зменшилася на 12 трильйонів доларів США на кінець 2008 року.

Як результат, внаслідок різкої корекції цін на активи і викликаного цим економічного колапсу фінансової галузі, інвестори, включаючи державні фонди, центральні банки, комерційні банки, страхові компанії змушені списувати мільярди проблемних активів з балансів. Банківська система потерпає від небачених збитків, як наслідок, скорочується кредитування реальної економіки. Набирає оберті криза у будівництві та автомобілебудуванні та інших галузях, що характеризуються високим борговим навантаженням. Скорочення зайнятості та рівня оплати праці супроводжується зростанням рівня неповернення за виданими кредитами. Значного поширення набули процеси рекапіталізації та націоналізації у фінансовій системі. Витрачаються мільярди коштів платників податків з усього світу на підтримку ліквідності банківської системи, зокрема, та фінансової системи загалом. Так, "Велика двадцятка" до кінця 2010 року має намір вкласти в світову економіку до 5 трлн. дол. США.[3]

Як бачимо, побудована в останні роки валютно-фінансова система переживає небачений збій і потребує реформування.

Цілком очевидно, що зростання вартості активів, яке припинилося влітку 2007 року, стало можливим через невідповідність кількості грошей, які знаходяться в

обігу на ринках провідних країн світу, реальній товарній пропозиції у цих країнах. Саме тому відбувалися процеси інфляції активів - зайва грошова маса "ганялася" за обмеженою кількістю товарів на фондових ринках, ринку нерухомості тощо, що призводило до необґрунтованого зростання ціни відповідних активів.

Отже, щоб зробити неможливим повторення подібної ситуації в майбутньому, перш за все, потрібно відновити зв'язок між кількістю грошей в обігу та рівнем матеріального виробництва в країнах. Повернення до класичного визначення грошей як еквіваленту створеної суспільством доданої вартості є, на нашу думку, першим стовпом нової світової валютно-фінансової архітектури.

Важливим кроком на шляху до цього має стати перехід до використання принципово нової міжнародної резервної та розрахункової валюти. Така валюта більше не може бути національною валютою жодної країни, оскільки тоді не виключені повторення сучасної кризи.

Адже звання резервної валюти дає країні-емітенту ряд переваг: дефіцит платіжного балансу можна покривати національною валютою, можна підтримувати "рідні" корпорації в боротьбі за світові ринки тощо. У результаті США отримали можливість нав'язувати багатьом слабким країнам свої правила, самі при цьому будучи вільними від їх виконання.

Проте, якщо до кризи США були надійним боржником і емітентом, а інвестувати в американську економіку і американську валюту було вигідно, то після того, як в 2007 році бульбашка на ринку нерухомості в Штатах лопнула, інвестори по всьому світу опинилися "в мінусах".

Криза, що вибухнула в США, боляче ударила по країнах, що розвиваються. Вартість долара впала і, відповідно, скоротилися і золотовалютні резерви багатьох центробанків. Так, найбільший кредитор американської економіки Китай – валютні резерви центрального банку країни перевищили 2 трильйони доларів США (або 15% ВВП США) на кінець 2008 року – боїться, що США включать друкарський верстат для покриття дефіциту бюджету, і вартість долара впаде ще більше. Тобто, можна стверджувати, що це ще не межа падіння вартості долара. Адже, насамперед Китай та інші країни, які традиційно є основними вкладниками в американську економіку, спрямовують дедалі більше коштів на відбудову власних економік, а не на закупівлю держоблігацій США. Тобто, попит на останні падає, відповідно, скорочується зовнішнє фінансування державного боргу США, наростають труднощі з його обслуговуванням. Тому не виключено, що з часом лопне ще одна бульбашка – на ринку долара та держоблігацій уряду США.

Відповідно, старі ідеї про створення нової резервної світової валюти зазвучали з новою силою. Про необхідність запровадження нової резервної валюти уже висловилися представники Росії, Китаю та Ірану.

Звичайно нову резервну валюту не можна затвердити вольовим рішенням певного міжнародного органу чи саміту. Такий статус визначається об'єктивними фінансово-економічними чинниками. Однак, ми схильні вважати, що такі чинники наявні і долар США, статус якого у великій мірі визначається військовою та геополітичною могутністю країни, не можна більше вважати недоторканим.

Найбільше голосів щодо нової резервної валюти збирає ідея валютного кошика. Нею вже упродовж 40 років користується Міжнародний Валютний Фонд. Йдеться про так звані SDR – "Спеціальні права запозичення", котрі було введено в 1969 році, а зараз вони використовуються тільки в безготівковій формі серед

країн-членів МВФ для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення резервів, розрахунків по кредитах МВФ. SDR прив'язане до корзини з чотирьох валют - американського долара, євро, фунта стерлінга і японської ієни.

На думку прихильників цього підходу, використовуючи його, можна було б уникнути дисбалансу в світовій фінансовій системі, коли США мають великий дефіцит поточного балансу, а Китай таке саме велике активне сальдо.

Загалом склалася така ситуація, що країни з великими доларовими резервами бояться знецінення американської валюти, а також того, що їм в результаті доведеться платити за американські антикризові програми. Тому щоб така ситуація більше не повторилася і лунають заклики до реформування світової валютно-фінансової системи – запровадження нової резервної валюти.

Ще одним стовпом нової архітектури має стати більш жорстке регулювання світових фінансових та товарних ринків з метою заборони фінансових спекуляцій та повернення світовим ринкам їх основної функції місця для обміну активів на гроші, а не функції престижного казино. Так, на квітневому саміті країн G-20 було прийнято рішення щодо посилення контролю над діяльністю хедж-фондів та країн-офшорів. Також, тепер доступною повинна стати інформація про результати діяльності компаній, інформація про злиття та поглинання, відомості про винагороди керівництва компаній і їх власників.[3]

Мабуть, слід також припустити, що на міжнародну арену повинен вийти новий міжнародний фінансово-регулятивний орган. Більш самостійний, незалежний, де будуть ширше представлені інтереси країн, що розвиваються. Адже ні МВФ, ні Світовий Банк не є достатньо незалежними від впливу провідних країн світу.

Загалом можна узагальнити, що якщо причиною Великої депресії стало надвиробництво товарів, то причиною сьогоднішньої кризи стало “надвиробництво грошей”. Для вирішення власних соціально-економічних проблем провідні країни світу на чолі з США перейшли до неконтрольованої емісії грошей. Надлишкові об’єми грошової маси розпочали гонитву за прибутком, що стимулювало створення спекулятивних бульбашок на ринках провідних активів.

Світова валютно-фінансова система тривалий час базувалася на глобальній ілюзії про безцінність долару США. Усі схильні були жити в цій брехні, оскільки відмова від неї призведе до значних втрат для всіх сторін. Однак, в таких умовах система залишається незбалансованою, що ми і спостерігаємо. Однополярність фінансового світу спричинила сучасні проблеми і вже не задовільняє світову спільноту – світ стоїть на порозі змін.

Можна впевнено стверджувати, що нова архітектура світової валютно-фінансової системи сприятиме ще більшому ступеню глобалізації економічної діяльності, створенню єдиної світової валюти та переходу від світу окремих держав до світу окремих державних федерацій та конфедерацій.

-
1. Federal Reserve Statistical Release. April 30, 2009 – Доступно з: <http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt>
 2. Katie Benner, Christopher Tkaczyk. Eight who saw the crisis coming // Fortune. – August 2008. – Доступно з: <http://money.cnn.com/galleries/2008/fortune/0808.html>
 3. The Global Plan for Recovery and Reform. G20 Communiqué – London. – April 2, 2009. – Доступно з: <http://www.g20.org/Documents/final-communiqué.pdf>

4. S&P/Case-Shiller Home Price Indices. – Доступно з: http://standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_csmahp.html

5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ./Гл.ред. серии Я. В. Соколов. – Москва.: Финансы и статистика, 2003. – С. 38

PRECONDITIONS, CONSEQUENCES AND PROSPECTS OF OVERCOMING THE WORLD ECONOMIC CRISIS

N. Hnatyuk¹, N. Lypko²

¹*Ivan Franko National University of Lviv, 18, prospect Svobody, UA-79008 Lviv, Ukraine*

²*“Asset management company “Portfolio investments” Ltd.
81, Zelena str., UA-79017 Lviv, Ukraine*

The main reasons and consequences of the world economic crises are considered in the article. It was shown that the current crisis is caused by the fundamental problems of global financial system – unsecured money issue and speculative expectations on the markets of main assets. And according to analysis of the reasons and features of the crises we are convinced that world economic system is to be reformed. We try to forecast the new features of global financial order. Special attention is paid to the role of USD as a world reserve currency.

Key words: globalization, reserve currency, derivative, securitization, collateral mortgage

ПРЕДПОСЫЛКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Н. Гнатюк¹, Н. Лыпко²

¹*Львовский национальный университет имени Ивана Франко
79008, г. Львов, проспект Свободы, 18*

²*ООО “Компания по управлению активами “Портфельные инвестиции”
79017, г. Львов, ул. Зелена, 81*

Глобальный финансово-экономический кризис является закономерным итогом эволюции тех процессов в мировой экономике, которые имели место в последние десятилетия. Ключевую роль среди них сыграла избыточная эмиссия денег, которая способствовала развитию инфляции активов на основных рынках. Этот ключевой фактор привел к кризисным явлениям в мировом хозяйстве и обусловил необходимость реформирования архитектуры мировой экономики.

Ключевые слова: глобализация, резервная валюта, структурированные облигации, дезинтермедияция, секьютизация, дериватив.

Стаття надійшла до редколегії 27.04.2009

Прийнята до друку 19.10.2009